

Wavelength: 450 nm

Plate 1

Abs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	0,0517	0,0854	0,4015	0,1624	0,2741	0,3187	0,4167	0,4459	0,4405	0,4284	0,4280
B	0,0925	0,1896	0,4530	0,2774	0,2417	0,3935	0,4118	0,3882	0,4814	0,4301	0,4238
C	0,1718	0,1872	0,5829	0,5046	0,2877	0,4125	0,3969	0,3901	0,4769	0,4222	0,5030
D	0,3158	0,3165	0,3566	0,5529	0,2672	0,3870	0,3856	0,3780	0,8195	0,6115	0,4513
E	0,7238	0,7218	0,3903	0,3193	0,2719	0,4644	0,4163	0,3508	0,5035	0,6743	0,5047
F	1,3368	1,3951	0,4312	0,3513	0,2878	0,4342	0,3802	0,3839	0,7176	0,5026	0,5695
G	2,5779	2,3669	0,4322	0,4097	0,5978	0,4379	0,4017	0,4596	0,9498	0,6045	0,6406
H	3,5047	3,3941	0,4154	0,3632	0,5913	0,4393	0,4133	0,4321	1,0951	1,7744	0,7621

Wavelength: 620 nm

Plate 1

Abs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	0,0368	0,0381	0,0373	0,0369	0,0417	0,0380	0,0426	0,0387	0,0381	0,0382	0,0402
B	0,0371	0,0341	0,0372	0,0362	0,0373	0,0385	0,0436	0,0369	0,0370	0,0379	0,0383
C	0,0359	0,0404	0,0368	0,0379	0,0389	0,0377	0,0361	0,0380	0,0423	0,0381	0,0373
D	0,0355	0,0364	0,0379	0,0364	0,0365	0,0357	0,0383	0,0367	0,0381	0,0365	0,0406
E	0,0371	0,0462	0,0374	0,0359	0,0371	0,0382	0,0363	0,0367	0,0378	0,0394	0,0424
F	0,0343	0,0366	0,0367	0,0246	0,0371	0,0357	0,0327	0,0357	0,0388	0,0390	0,0388
G	0,0350	0,0374	0,0359	0,0258	0,0374	0,0378	0,0359	0,0375	0,0378	0,0388	0,0367
H	0,0363	0,0374	0,0354	0,0356	0,0343	0,0353	0,0371	0,0388	0,0366	0,0428	0,0384

450-620nm	s	s	lep	hi p	hg p	ler	hi r	hg r	le v	hi r	hgv
	0,0149	0,0473	0,3642	0,1255	0,2324	0,2807	0,3741	0,4072	0,4024	0,3902	0,3878
	0,0554	0,1555	0,4158	0,2412	0,2044	0,3550	0,3682	0,3513	0,4444	0,3922	0,3855
	0,1359	0,1468	0,5461	0,4667	0,2488	0,3748	0,3608	0,3521	0,4346	0,3841	0,4657
	0,2803	0,2801	0,3187	0,5165	0,2307	0,3513	0,3473	0,3413	0,7814	0,5750	0,4107
	0,6867	0,6756	0,3529	0,2834	0,2348	0,4262	0,3800	0,3141	0,4657	0,6349	0,4623
	1,3025	1,3585	0,3945	0,3267	0,2507	0,3985	0,3475	0,3482	0,6788	0,4636	0,5307
	2,5429	2,3295	0,3963	0,3839	0,5604	0,4001	0,3658	0,4221	0,9120	0,5657	0,6039
	3,4684	3,3567	0,3800	0,3276		0,4040	0,3762	0,3933	1,0585	1,7316	0,7237

standar	plasma			retina			viteo		
	LE	HI	HG	LE	HI	HG	LE	HI	HG
0,0311									
0,1055	0,3900	0,1834	0,2184	0,3179	0,3712	0,3793	0,4234	0,3912	0,3867
0,1414	0,5461	0,4916	0,2398	0,3631	0,3541	0,3467	0,6080	0,6050	0,4382
0,2802	0,3737	0,3051	0,2428	0,4124	0,3638	0,3312	0,5723	0,5493	0,4965
0,6812	0,3839	0,3558	0,5604	0,4021	0,3710	0,4077	0,9853	1,1487	0,6638
1,3305									
2,4362									

1000PG/M 3,4126 NO EN LA GRAFICA

pg/ml	od standar
0	0,0311
15,6	0,1055
32,25	0,1414
62,5	0,2802
125	0,6812
250	1,3305
500	2,4362

PLASMA

retina

VITREO

	OD	pg/ml	OD	pg/ml	OD	pg/ml
LE	0,39	74,612	0,31785	59,888	0,4234	81,43
	0,5461	106,47	0,36305	69,112	0,608	119,1
	0,3737	71,286	0,41235	79,173	0,5723	111,8
	0,3839	73,367	0,40205	77,071	0,9853	196,1
HI	0,1834	32,439	0,37115	70,765	0,3912	74,86
	0,4916	95,347	0,35405	67,276	0,605	118,5
	0,3051	57,276	0,36375	69,255	0,5493	107,1
	0,3558	67,622	0,371	70,735	1,1487	229,4
HG	0,2184	39,592	0,37925	72,418	0,3867	73,93
	0,2398	43,949	0,3467	65,776	0,4382	84,45
	0,2428	44,561	0,33115	62,602	0,4965	96,35
	0,5604	109,39	0,4077	78,224	0,6638	130,5